

ЕТИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ И ПРОГНОЗЕН РИСК ПРИ РЕЦИДИВИРАЩИ ИСХЕМИЧНИ МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ

Д. Масларов^{1,2}, Д. Дренска¹

1 – Клиника по нервни болести

Университетска Първа МБАЛ „Свети Йоан Кръстител” – София, ЕАД

2 – Медицински колеж „Йорданка Филаретова“,

Медицински Университет – София

ETIOLOGICAL FACTORS AND PROGNOSTIC RISK IN RECURRENT ISCHEMIC STROKES

D. Maslarov^{1,2}, D. Drenska¹

1 – Neurology Clinic, University First MHAТ – Sofia, „St. Joan Krastitel”

2 – Medical College „Yordanka Filaretova”

Medical University – Sofia

ABSTRACT:

Recurrent ischemic strokes represent a severe form of cerebrovascular pathology. In recent years, their incidence remains high despite the contemporary advances in the concept of acute stroke, as well as the development of high-tech diagnostic and therapeutic methods, innovative interventions and targeted preventive strategies. This review addresses the etiological factors associated with determining both cumulative and individual vascular risk, age- and sex-related characteristics and the application of specific treatments.

KEY WORDS: Ischemic stroke, Acute recurrent cerebrovascular event, Risk factors, Prognosis

РЕЗЮМЕ:

Рецидивиращите исхемични инсулти представляват тежка форма на мозъчносъдова патология. През последните години тяхната честота остава висока независимо от съвременното развитие на концепцията за остър инсулт, високотехнологичните диагностични и терапевтични методи и интервенции и прицелните превантивни стратегии. В настоящия обзор се разглеждат етиологичните фактори, свързани с определяне на сборен и индивидуален прогнозен съдов риск, възрастовите и полови-асоциирани особености и приложението на специфично лечение.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Исхемичен инсулт, Рецидивиращ остър съдов инцидент, Рискови фактори, Прогноза

Рецидивиращият исхемичен мозъчен инсулт е мозъчносъдово усложнение, сериозен клиничен и социално-икономически проблем. Честотата варира от 5.7% до 51.3% и през последните години остава сравнително висока на фона на актуализираните и по-ефективни алгоритми за диагностика, терапия, първична и вторична профилактика (2).

1. Рискови фактори и съдов риск

През 2021 г. M. Kolmos и съавт. докладват най-важните независими рискови фактори за повторен мозъ-

чен инфаркт – артериална хипертония, предсърдно мъждене и други ритъмни и проводни нарушения, захарен диабет, тютюнопушене, предшествашо мозъчносъдово събитие и усложнено клинично състояние при първия съдов инцидент. Тези резултати са съпоставими със заключенията от мащабното международно проучване INTERSTROKE (2010, 2016 г.) – 10 модифицируеми рискови фактори са отговорни за над 90% от случаите на остър инсулт (21, 28, 29).

Друго научно изследване (N. Uzuner и съавт., 2023 г.) обхваща и проследява 927 пациенти в продължение на 9 години след първи мозъчен инфаркт. При 20.0% (n=185) е регистриран повторен и при 3.5% (n=32) – пореден инсулт с водещи заболявания в контекста на предразполагащи условия – застойна сърдечна недостатъчност и захарен диабет – на фона на провеждани адекватни превенция и терапия (35).

В границите на 10-годишен период на наблюдение K. Hardie и съавт., 2004 год. определят 43.0% кумулативен риск от възникване на повторен съдов инцидент. След 30-ия ден от началото на първия и при втори, трети и последващ инсулт съществува 79.0% вероятност за бъдещ прием в болнично заведение/специализирана здравна институция и 87.0% – за тежки резидуални двигателни и/или говорни увреждания и неблагоприятен изход. В общата популация с идентични демографски характеристики (възраст и пол) е установен шесткратно по-висок риск от повторен в сравнение със стандартизирания риск от първи епизод (17).

Анализ в популационното кохортно проучване Rotterdam, включващ 1 701 участници (с първи инсулт между 1990 и 2020 г.), показва оптимистични резултати. Отчетено е понижение на общия 10-годишен риск от пореден мозъчносъдов инцидент – 21.4% за времевия интервал 1990-2000 г. и 11.0% за 2010-2020 г. (7).

По литературни данни най-често използваната класификация за определяне на риска от развитие на повторен исхемичен инсулт е TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment), разграничаваща 5 етиологични под-видове (3). На базата на критериите на TOAST и условно определени времеви периоди сборният риск е най-висок и ранен (<1 година) при случаи с етиология за атеросклероза, ангажираща големи артериални съдове и сърдечен емболизъм. С най-нисък и късен (≥1 година) риск са острите епизоди в резултат на болест на малките кръвоносни съдове и с неизяснена причина (16). В съответствие с различни публикации като водещи етиологични причини при рецидивиращите инсулти се разглеждат болест на малките съдове (22) и сърдечен емболизъм (30).

Една от особеностите при TOAST е относително високият процент на мозъчни инфаркти (между 16.0 и 39.0%), които са разпределени в група 4 – с друга уточнена етиология (~5.0%) и в група 5 – с неизяснена причина или крипто-

генни ($\geq 30.0\%$). В група 5 се включва и категорията Емболически мозъчносъдов инцидент с неясен произход [Embolic Stroke of Undetermined Source (ESUS)], верифицирана през 2014 г. и характеризира се с потенциално висока честота на рецидиви (1, 18, 32). В тази връзка бе анонсирано приложението на класификационната система за етиологична и патофизиологична фенотипизация ASCOD (адаптирана версия на ASCO + фактор D). Моделът изключва термина криптогенен, оценява съпътстващите състояния при пациенти с възможен ESUS и демонстрира добра предиктивна стойност при определяне на вероятен повторен остър инсулт (4, 5, 26).

2. Диференциация, свързана с възраст и пол

Съществуват и възрастово обусловени специфични характеристики. През 2024 г. изследователски екип (E. Verburgt и съавт.) интерпретира данни за участници до 49-годишна възраст [част от многоцентрово проспективно проучване ODYSSEY (Observational Dutch Young Symptomatic Stroke study), $n=1261$, средна възраст 44.2 години и проследяващ период от 2.6 до 6.0 години], при които 6-месечният риск от повторен мозъчен инфаркт е 6.7% и 5-годишният риск е 12.2%. Най-високият краткосрочен риск етиологично се асоциира с дисекция на екстракраниални мозъчни артерии (13.2%), докато първите два TOAST критерии са водещи при дългосрочния общ риск (22.7%). В заключение: 1 от всеки 8 млади пациенти има риск за повторен инсулт в рамките на 5 години и авторите предлагат съвременна иновативна модификация на TOAST с допълнение на функционални структурни компоненти – 1b – с вероятна атеротромбоза, 4a – при уточнени и редки обстоятелства, 4b – с екстракраниална каротидна или вертебрална дисекция и 6 – етиологично хетерогенни, с наличие на два или повече фактори (36).

Други колективи (K. Hardie, 2004; Ch. Bushnell, 2009 г. и съавт.) представят диференцирани показатели при пациенти ≥ 80 -85 години – 9.0% 6-месечен риск, 43.0% сборен 10-годишен риск и по-ниска преживяемост, при изведен самостоятелен етиологичен фактор: предшестваш остър мозъчносъдов инцидент. В тази възрастова група принципите на профилактика и лечение са идентични, но са неинтензивни и ориентирани към титриране на антихипертензивни медикаменти (възможна хипотония) и съобразяване с повишен риск от кървене при продължителен прием на инхибитори на HMG-CoA редуктаза (статици), антиагреганти или антикоагуланти. Допълнителните рискове, асоциирани с напредналата възраст се основават на нежелани лекарствени реакции и странични ефекти, предизвикани от лекарствени взаимодействия и промяна във фармакокинетичните механизми. Значение имат и придружаващите болестни състояния – когнитивни увреждания, водещи до нарушена функционална независимост, церебрална амилоидна ангиопатия, остеопороза и афективни разстройства (8, 17).

Редица изследвания потвърждават участието на чревния микробиом в процесите на развитие и прогресия на атеросклерозата. В тази връзка препоръчителните терапевтични стратегии при възрастни пациенти (J.D. Spence и съавт., 2020 г.) са хранително-диетичен режим с продукти от растителен произход, индивидуален двигателен режим, лечение с липидопонижаващи медикаменти, антиагреганти или антикоагуланти, витамини от група „В“ (редукция на нивата на хомоцистеин) и оптимизиран контрол на артериалното налягане (33).

Съвременните епидемиологични и клинични анализи относно полово-свързани разлики при повторни мозъчни инсулти са противоречиви. Рандомизираното контроли-

рано изпитване POINT (Platelet-Oriented Inhibition in New TIA and Minor Ischemic Stroke) включва 4 881 болни с лек мозъчен инфаркт или ТИА с висок риск, проследявани в продължение на 90 дни. Не се установява статистически значима разлика по отношение на риска от повторен остър епизод между жени (5.76%) и мъже (5.67%). Във възрастовата група под 60 години жените показват тенденция към по-нисък риск, но разликата не е достоверна (6).

BASIC (Brain Attack Surveillance in Corpus Christi) е популационно базирано проучване с 6 057 пациенти, 21-годишен период на наблюдение и крайни цели: честота на повторни мозъчносъдови инциденти, летален изход и възможна полово диференциация. През 2000 г. жените са с 2.5% по-висок 5-годишен риск (статистически несъществен) и с 10.2% по-нисък коефициент на смъртност в сравнение с мъжете. В последващия времеви интервал се отчита понижаване на общия риск и за двата пола, по-изразено за жени (7.6%) спрямо мъже (3.6%) и се запазват високи нива на смъртност. През 2020 г. женският пол има 1.5% по-нисък съдов риск (10).

J.Y. Chung и съавт., 2023 г. изнасят резултати от ретроспективно изследване, проведено в един болничен център и 787 случая. Водещи променливи рискови фактори за повторен мозъчен инсулт без полово-модифициран ефект са артериална хипертония и дислипидемия. Полово-свързани рискови фактори са захарен диабет при жени (метаболически риск) и тютюнопушене и употреба на алкохол при мъже (поведенчески риск) (11).

UCC-SMART (Utrecht Cardiovascular Cohort Second Manifestations of ARterial disease) има проспективен кохортен дизайн, продължителност до 23 години и обхваща 13 898 участници. Жените са с по-ниска честота на първи и повторен инсулт (коригирана спрямо възрастта) и при тях наличието на наднормено тегло и HDL-холестерол намаляват съдовия риск. Независими фактори, свързани с повишен риск и при двата пола са артериална хипертония и тютюнопушене (31).

3. Специфично лечение – интравенозна тромболиза (ИВТ)

Повторната ИВТ – до три месеца след преживян исхемичен инсулт – е специфичен терапевтичен подход извън установените медицински алгоритми. S.Y. Wen и съавт., 2023 г. представят ретроспективен анализ на общо 16 проучвания с 24 случая на повторна ИВТ в 90-дневен интервал. Пациентите с добър клиничен резултат след предходно тромболитично лечение и нисък NIHSS сбор при съдовия рецидив имат благоприятно повлияване и изход. Обратно, при повторен мозъчен инфаркт с високи стойности на NIHSS, съпътстващ системен емболизъм и кратък период от време между ИВТ съществува по-висок риск от развитие на сериозен интракраниален кръвоизлив (38). Тези данни са аналогични с изводите на J. Wu и съавт. от 2016 г., разглеждащи 61 болни с повторна ИВТ, при 20 от които (32.79%) острите инциденти са наблюдавани в границите на три месеца. Честотата на симптоматични интракраниални кръвоизливи е по-висока при случаи с времеви интервал между ИВТ < 30 дни в сравнение със случаи с интервал > 30 дни (25.0% спрямо 4.90%) и е отчетена положителна корелация с високата NIHSS оценка (39).

Поради малкия брой публикации за повторна тромболитична терапия, резултатите са нееднозначни. M. Karlinski и съавт., 2015 и A.E. Merkler и съавт., 2017 г. не откриват статистически значима разлика по отношение на показателя интракраниален кръвоизлив при пациенти със специфично лечение, независимо от наличие или липса на предшестваш исхемичен инсулт през последните 90 дни

(20, 27). Установена е тенденция към по-високи нива на инвалидизация и смъртност, потвърдена и от други изследователски групи (19, 27).

Обсъжда се и дозировката на Alteplase при повторна ИВТ, особено при по-възрастни болни, с ниско телесно тегло и/или други придружаващи състояния, увеличаващи риска от кървене. Докладват се случаи на приложена пониска доза Alteplase при рецидивиращ мозъчен инфаркт (стандартна доза 0.9 mg/kg при първа и 0.6 mg/kg / 0.5 mg/kg при повторна ИВТ) със задоволителни клинични резултати и без интракраниални усложнения (34, 38).

Формира се хипотеза, че медикаментът Tenecteplase може да бъде потенциална алтернатива на Alteplase при повторна ИВТ в тримесечен интервал поради по-бързо настъпващото неврологично подобрение (25). С. Liu и съавт., 2025 г. съобщават за 80-годишен мъж с повторен мозъчен инфаркт (възникнал 48 дни след първия), при който е приложена “бриджинг” терапия – ИВТ с Tenecteplase и последваща механична тромбектомия с манифестна редуция в NIHSS сбора при 8-седмично проследяване (24).

4. Прогноза

Индексът ESRS (Essen Stroke Risk Score) демонстрира добра прогнозна стойност при рисковата стратификация на пациенти с остър инсулт и ТИА по отношение на ранни мозъчни рецидиви и сърдечно-съдови усложнения (23). Създаден е на базата на резултати на 6 431 болни с исхемичен инсулт от мащабното клинично проучване CAPRIE (Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of Ischemic Events) и е валидиран чрез данните от ESRS-2 (European Stroke Prevention Study II) (9, 13, 14, 15, 37)

Essen Risk Score включва 8 параметри – възраст, анамнеза за артериална хипертония, захарен диабет, миокарден инфаркт, други сърдечно-съдови заболявания, периферна артериална болест, тютюнопушене и предшестваш мозъчен инфаркт или ТИА. Общият сбор е между 0 и 9 точки – при възраст между 65 и 75 години се добавя 1т., при над 75 години – 2т. и се присъжда по 1т. за наличието на всеки един от останалите изброени показатели. Индексът се използва за класифициране на случаите в две категории: с нисък (<3т.) и с висок риск (≥3т.).

При наблюдение на 13 012 участници L. Li и съавт., 2022 г. установяват по-висок едногодишен кумулативен риск за комбинирани съдови (10.03%) и сърдечни (0.77%) инциденти при определен сбор ESRS≥3т. в сравнение с ESRS<3т. Допълнителният анализ показва две групи пациенти с увеличен риск от развитие на съчетани съдови събития: 1) с исхемичен инсулт и етиология за атеросклероза на големи артериални съдове и 2) с рецидивиращи мозъчни инфаркти. Острите инсулти, вградени в етиологичната категория с водещ фактор сърдечен емболизъм се асоциират с повишена честота на сърдечно-съдови компликации (23).

Повторните мозъчни инсулти са свързани с тежки клинични симптоми и когнитивни увреди, необходимост от продължително лечение и неврорехабилитация, по-висок коефициент на смъртност и сериозни здравни и социално-икономически последици. По тази причина съвременните направления с помощта на програми за изкуствен интелект (AI) и статистически методи са ориентирани към изграждане на индивидуален рисков профил и прецизна персонализирана прогноза за вероятността от повторен инсулт.

PRERISK (Personalized, Artificial Intelligence-Based and Statistically-Based Stroke Recurrence Predictor for Recurrent Stroke) е иновативен подход, който предоставя оценка, адаптирана към индивидуалния съдов риск и има реален потенциал за динамичен контрол върху рисковите

фактори. В създаването на PRERISK участват различни математически и статистически алгоритми – модели на машинно обучение (Machine Learning – Random Forest и AdaBoost) със способност да прогнозира ранен (до 90 дни), късен (между 91-и и 365-и ден) и дългосрочен (над 365 дни) риск от повторен остър инсулт. Кривите за рецидивиращи мозъчни инциденти позволяват персонални симулации и генериране на прогноза за всеки отделен пациент съобразно нивото на контрол при модифицируемите рискови фактори (12).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Масларов, Д., Дренска, Д. Криптогенни Транзиторни Исхемични Атаки и Мозъчни Инфаркти. Българска неврология, 2017, 18, 1, 1-5.3 [Maslarov, D., Drenska, D., Kriptogenni Tranzitorni ishemichni ataki i mozatchni infarkti. Balgarska neurologia, 2017, 18,1,1-5]
2. Миланов, И., Стаменова, П., Масларов, Д., Атанасова, П., Хараланов, Л. Национален консенсус за профилактика, диагноза и лечение на мозъчносъдовите заболявания. Българска Неврология, 2025, 26, Доп.1, 2-3. [Milanov, I., Stamenova, P., Maslarov, D., Atanasova, P., Haralanov, L. Nationalen consensus za profilaktika, diagnoza i lechenie na mozachnosadivite zaboliavania. Balgarska neurologia, 2025, 26, suppl.1, , 2-3]
3. Adams, H.P. Jr., Bendixen, B.H., Kappelle, L.J., Biller, J., Love, V.B., Gordon, D.L., Marsh, E.E. 3rd. Classification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment. Stroke, 1993, 24, 1, 35-41.
4. Amarenco, P., Bogousslavsky, J., Caplan, L.R., Donnan, G.A., Hennerici, M.G. A new approach to stroke subtyping: the A-S-C-O (phenotypic) classification of stroke. Cerebrovasc Dis., 2009, 27, 502-508.
5. Amarenco, P., Bogousslavsky, J., Caplan, L.R., Donnan, G.A., Wolf, M.E., Hennerici, M.G. The ASCOD phenotyping of ischemic stroke (Updated ASCO Phenotyping). Cerebrovasc Dis., 2013, 36, 1, 1-5.
6. Basu, E., Salehi, Omran, S., Kamel, H., Parikh, N.S. Sex differences in the risk of recurrent ischemic stroke after ischemic stroke and transient ischemic attack. Eur Stroke J., 2021, 6, 4, 367-373.
7. Berghout, B.P., Bos, D., Koudstaal, P.J., Ikram, M.A., Ikram, M.K. Risk of recurrent stroke in Rotterdam between 1990 and 2020: a population-based cohort study. Lancet Reg Health Eur., 2023, 30, 100651.
8. Bushnell, C.D., Colón-Emeric, C.S. Secondary stroke prevention strategies for the oldest patients: possibilities and challenges. Drugs Aging, 2009, 26, 3, 209-30.
9. CAPRIE Steering Committee. A randomised, blinded, trial of Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of Ischaemic Events (CAPRIE). Lancet, 1996, 348, 1329-1339.
10. Chen, C., Reeves, M.J., He, K., Morgenstern, L.B., Lisabeth, L.D. Sex Differences in Trends in Stroke Recurrence and Postrecurrence Mortality 2000-2020: Population-Based Brain Attack Surveillance in Corpus Christi Project. Ann Neurol., 2024, 96, 2, 332-342.
11. Chung, J.Y., Lee, B.N., Kim, Y.S., Shin, B.S., Kang, H.G. Sex differences and risk factors in recurrent ischemic stroke. Front Neurol., 2023, 14, 1028431.
12. Colangelo, G., Ribo, M., Montiel, E., Dominguez, D., Olivé-Gadea, M., Muchada, M., Garcia-Tornel, Á., Requena, M., Pagola, J., Juega, J., Rodriguez-Luna, D., Rodriguez-Villatoro, N., Rizzo, F., Taborda, B., Molina, C.A., Rubiera, M. PRERISK: A Personalized, Artificial Intelligence-Based and Statistically-Based Stroke Recurrence Predictor for Recurrent Stroke. Stroke, 2024, 55, 5, 1200-1209. Erratum in: Stroke, 2025.
13. Diener, H.C. Modified-release dipyridamole combined with aspirin for secondary stroke prevention. Aging Health, 2005, 1, 19-26.
14. Diener, H.C., Cunha, L., Forbes, C., Sivenius, J., Smets, P., Lowenthal, A. European Stroke Prevention Study 2. Dipyridamole and acetylsalicylic acid in the secondary

- prevention of stroke. *J Neurol Sci.*, 1996, 143, 1-13.
15. Diener, H.C., Ringleb, P.A., Savi, P. Clopidogrel for the secondary prevention of stroke. *Exp Opin Pharmacother.*, 2005, 6, 755-764.
 16. Elnady, H.M., Mohammed, G.F., Elhewag, H.K., Mohamed, M.K., Borai, A. Risk factors for early and late recurrent ischemic strokes. *Egypt J Neurol Psychiatry Neurosurg.*, 2020, 56, 56.
 17. Hardie, K., Hankey, G.J., Jamrozik, K., Broadhurst, R.J., Anderson, C. Ten-year risk of first recurrent stroke and disability after first-ever stroke in the Perth Community Stroke Study. *Stroke*, 2004, 35, 3, 731-5.
 18. Hart, R.G., Diener, H.C., Coutts, S.B., Easton, J.D., Granger, C.B., O'Donnell, M.J., Sacco, R.L., Connolly, S.J. Cryptogenic Stroke / ESUS International Working Group. Embolic strokes of undetermined source: the case for a new clinical construct. *Lancet Neurol.*, 2014, 13, 4, 429-38.
 19. Heldner, M.R., Mattle, H.P., Jung, S., Fischer, U., Gralla, J., Zubler, C., El-Koussy, M., Schroth, G., Arnold, M., Mono, M.L. Thrombolysis in patients with prior stroke within the last 3 months. *Eur J Neurol.*, 2014, 21, 12, 1493-9.
 20. Karlinski, M., Kobayashi, A., Czlonkowska, A., Mikulik, R., Vaclavik, D., Brozman, M., Gdovinova, Z., Švigelj, V., Csiba, L., Fekete, K., Körv, J., Demarin, V., Bašić-Kes, V., Vilionskis, A., Jatuzis, D., Krespi, Y., Shamalov, N., Andonova, S., Ahmed, N., Wahlgren, N., Safe Implementation of Treatments in Stroke-East Registry (SITS-EAST) Investigators. Intravenous Thrombolysis for Stroke Recurring Within 3 Months From the Previous Event. *Stroke*, 2015, 46, 11, 3184-9.
 21. Kolmos, M., Christoffersen, L., Kruuse, C. Recurrent Ischemic Stroke – A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Stroke Cerebrovasc Dis.*, 2021, 30, 8, 10593.
 22. Leoo, T., Lindgren, A., Petersson, J., von Arbin, M. Risk factors and treatment at recurrent stroke onset: results from the Recurrent Stroke Quality and Epidemiology (RESQUE) Study. *Cerebrovasc Dis.*, 2008, 25, 3, 254-60.
 23. Li, L., Jin, Z.N., Pan, Y.S., Jing, J., Meng, X., Jiang, Y., Li, H., Guo, C.X., Wang, Y.J. Essen score in the prediction of cerebrovascular events compared with cardiovascular events after ischaemic stroke or transient ischaemic attack: a nationwide registry analysis. *J Geriatr Cardiol.*, 2022, 19, 4, 265-275.
 24. Liu, C., Liu, J., Ren, H., Xu, Y., Liu, W. Efficacy of Intravenous Tenecteplase Bridge Thrombectomy for Recurrent Ischemic Stroke Within 3 Months: A Case Report. *Int Med Case Rep J.*, 2025, 18, 235-239.
 25. Ma, P., Zhang, Y., Chang, L., Li, X., Diao, Y., Chang, H., Hui, L. Tenecteplase vs. alteplase for the treatment of patients with acute ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis. *J Neurol.*, 2022, 269, 10, 5262-5271.
 26. Maslarov, D., Drenska, D. Validation of the ASCOD Phenotyping in Bulgarian Patients with Stroke and Transient Ischemic Attack: A Retrospective Cohort Study. *American Journal of Neuroprotection and Neuroregeneration*, 2015, 7, 1, 65-68.
 27. Merkler, A.E., Salehi, Omran, S., Gialdini, G., Lerario, M.P., Yaghi, S., Elkind, M.S.V., Navi, B.B. Safety Outcomes After Thrombolysis for Acute Ischemic Stroke in Patients With Recent Stroke. *Stroke*, 2017, 48, 8, 2282-2284.
 28. O'Donnell, M.J., Chin, S.L., Rangarajan, S., Xavier, D., Liu, L., Zhang, H., Rao-Melacini, P., Zhang, X., Pais, P., Agapay, S., Lopez-Jaramillo, P., Damasceno, A., Langhorne, P., McQueen, M.J., Rosengren, A., Dehghan, M., Hankey, G.J., Dans, A.L., Elsayed, A., Avezum, A., Mondo, C., Diener, H.C., Ryglewicz, D., Czlonkowska, A., Pogosova, N., Weimar, C., Iqbal, R., Diaz, R., Yusuf, K., Yusufali, A., Oguz, A., Wang, X., Penaherrera, E., Lanás, F., Ogah, O.S., Ogunniyi, A., Iversen, H.K., Malaga, G., Rumboldt, Z., Oveisgharan, S., Al Hussain, F., Magazi, D., Nilanont, Y., Ferguson, J., Pare, G., Yusuf, S.; INTERSTROKE investigators. Global and regional effects of potentially modifiable risk factors associated with acute stroke in 32 countries (INTERSTROKE): a case-control study. *Lancet*, 2016, 388, 10046, 761-75.
 29. O'Donnell, M.J., Xavier, D., Liu, L., Zhang, H., Chin, S.L., Rao-Melacini, P., Rangarajan, S., Islam, S., Pais, P., McQueen, M.J., Mondo, C., Damasceno, A., Lopez-Jaramillo, P., Hankey, G.J., Dans, A.L., Yusuf, K., Truelsen, T., Diener, H.C., Sacco, R.L., Ryglewicz, D., Czlonkowska, A., Weimar, C., Wang, X., Yusuf, S., INTERSTROKE investigators. Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTROKE study): a case-control study. *Lancet*, 2010, 376, 9735, 112-23.
 30. Petty, G.W., Brown, R.D. Jr., Whisnant, J.P., Sicks, J.D., O'Fallon, W.M., Wiebers, D.O. Ischemic stroke subtypes: a population-based study of functional outcome, survival, and recurrence. *Stroke*, 2000, 31, 5, 1062-8.
 31. Rissanen, I., Basten, M., Exalto, L.G., Peters, S.A.E., Visseren, F.L.J., Geerlings, M.I., UCC-SMART-Study Group. Sex differences in modifiable risk factors for stroke incidence and recurrence: the UCC-SMART study. *J Neurol.*, 2024, 271, 6, 3347-3358.
 32. Shimizu, T., Kashima, S., Akiyama, H., Isahaya, K., Hasegawa, Y. The ASCOD Phenotyping of Embolic Strokes of Undetermined Source. *J Stroke Cerebrovasc Dis.*, 2020, 29, 2, 104491.
 33. Spence, J.D., Azarpazhooh, M.R., Larsson, S.C., Bogiatzi, C., Hankey, G.J. Stroke Prevention in Older Adults: Recent Advances. *Stroke*, 2020, 51, 12, 3770-3777.
 34. Topakian, R., Gruber, F., Fellner, F.A., Haring, H.P., Aichner, F.T. Thrombolysis beyond the guidelines: two treatments in one subject within 90 hours based on a modified magnetic resonance imaging brain clock concept. *Stroke*, 2005, 36, 11, e162-4.
 35. Uzuner, N., Uzuner, G.T. Risk factors for multiple recurrent ischemic strokes. *Brain Circulation*, 2023, 9, 1, 21-24.
 36. Verbugt, E., Hilken, N.A., Ekker, M.S., Schellekens, M.M.I., Boot, E.M., Immens, M.H.M., van Alebeek, M.E., Brouwers, P.J.A.M., Arntz, R.M., van Dijk, G.W., Gons, R.A.R., van Uden, I.W.M., den Heijer, T., van Tuijl, J.H., de Laat, K.F., van Norden, A.G.W., Vermeer, S.E., van Zagten, M.S.G., van Oostenbrugge, R.J., Wermer, M.J.H., Nederkoorn, P.J., Kerkhoff, H., Rooyer, F.A., van Rooij, F.G., van den Wijngaard, I.R., Ten, Cate, T.J.F., Tuladhar, A.M., de Leeuw, F.E., Verhoeven, J.I. Short-Term and Long-Term Risk of Recurrent Vascular Event by Cause After Ischemic Stroke in Young Adults. *JAMA Netw Open*, 2024, 7, 2, e240054.
 37. Weimar, C., Diener, H.C., Alberts, M.J., Steg, P.G., Bhatt, D.L., Wilson, P.W., Mas, J.L., Röther, J., REduction of Atherothrombosis for Continued Health Registry Investigators. The Essen stroke risk score predicts recurrent cardiovascular events: a validation within the REduction of Atherothrombosis for Continued Health (REACH) registry. *Stroke*, 2009, 40, 2, 350-4.
 38. Wen, S.Y., Chen, F.F., Chen, X.T., Zhang, Q., Zhou, C.Q. Repeated intravenous thrombolysis in recurrent ischemic stroke within 3 months: a systematic review. *BMC Neurol.*, 2023, 23, 1, 422.
 39. Wu, J., Huang, Q., Ma, Q.F. What matters in the results of repeated intravenous thrombolysis for recurrent ischemic stroke? *Eur Neurol.*, 2016, 75, 3-4, 150-4.

Адрес за кореспонденция:

Проф. Д-р Димитър Масларов, дн
 Медицински колеж „Йорданка Филаретова“
 Медицински Университет – София
 Клиника по нервни болести
 Университетска Първа МБАЛ „Свети Йоан Кръстител“ –
 София, ЕАД
 ул. „Патриарх Евтимий“ № 37
 София 1142
 e-mail: maslarovdb@abv.bg